

Éducation et efficacité technique des producteurs de maïs au Cameroun

Marie Clémence NGAH ABANDA

Doctorante en économie agricole

Université de Yaoundé II SOA

Ngahabanda@yahoo.com

Jean Claude SAHA

Professeur agrégé de Sciences

Economiques, Université de Yaoundé II SOA

sahajclaudio@yahoo.fr

Résumé : L'objectif de cet article est d'évaluer l'impact de l'éducation sur la performance des producteurs de maïs au Cameroun, précisément dans les localités d'Akonolinga, de Bokito et de Galim. Nous nous appuyons sur un échantillon de 497 exploitants issu de la base de données REPARAC (Renforcement des Partenariats dans la Recherche Agricole au Cameroun) de l'année 2008. Pour estimer une mesure de l'efficacité technique, nous utilisons le modèle DEA, et pour évaluer l'impact de l'éducation nous estimons un modèle économétrique de type Tobit censuré. Les résultats de l'analyse descriptive (statistique du Chi²) suggèrent qu'il existe une relation positive entre l'éducation et la production agricole du maïs. L'application du modèle DEA nous donne un niveau d'efficacité technique de ces producteurs estimé en moyenne à 38,46% dans l'hypothèse des rendements d'échelle constants et à 42,91% suivant l'hypothèse des rendements d'échelle variables, signifiant que ces producteurs de maïs sont globalement peu efficaces. A la question de savoir le rôle qui explique cette faible efficacité technique, les résultats de l'estimation de notre modèle Tobit censuré montrent que l'éducation influence négativement l'efficacité technique de ces producteurs, et l'âge de l'exploitant positivement

Mots-clés : Education ; efficacité technique ; producteurs : maïs ; Cameroun

Abstract: The aim of this study is to assess the impact of agricultural training on the performance of Cameroonian producers. It focuses on farmers specialized in corn production in the localities of Galim, Bokito and Akonolinga. This aim is achieved through the presentation of agricultural training and productivity, as well as through the study of the relationship that exists between training and productivity, relying on multiple correspondence analyses (MCA) gotten from statistical data. The study ends with an analysis of the technical efficiency of producers in the above-mentioned localities using a DEA pattern and a censored Tobit. The REPARAC data bank served as data source for this study. Findings obtained from a sample of 497 farmers can be summarized as follows: Chi² statistics confirms the correlation between training and agricultural rated at 5%. The application of the DEA method to REPARAC (PRP MAIS) data portrays two rates of the producers' technical efficiency level: 38.46% when returns to scale are constant, and about 42.91% when returns to scale are variable. It therefore appears that the level of education negatively influences the corn producers' technical efficiency. However, their technical efficiency gets improved with age.

Keywords: Education; Technical Efficiency; producers; corn; Cameroon

Reçu le : 16 janvier 2023, **Accepté le :** 21 mars 2023

Citation : Ngah Abanda M.C. et Saha J.C. (2023), Éducation et efficacité technique des producteurs de maïs au Cameroun, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 2, No 1, pages : 68-82.

Introduction

Le 26 janvier 2023 au Sénégal, au cours du 2^e sommet sur l'alimentation en Afrique, baptisé Dakar 2¹, le Ministre Camerounais de l'Agriculture du Cameroun a présenté le pacte national pour l'alimentation et l'agriculture du Cameroun. Ce pacte est l'expression de la volonté du gouvernement de s'appuyer sur les atouts dont dispose le pays en matière d'agriculture, de pêche et d'élevage, pour opérer une transformation profonde du secteur agropastoral dans le pays. Il précise : « *Le Cameroun compte 7,2 millions d'hectares de terres arables, 400 km de façade maritime, 2 millions d'hectares de pâturage, un climat diversifié avec sept zones agroécologiquesnotre richesse c'est l'agriculture. Mais, cette dernière peine à atteindre ses objectifs parce qu'aujourd'hui, nous importons pour environ 900 milliards de FCFA de produits agricoles par an, dont 400 milliards de FCFA de céréales...* ». Afin d'inverser cette tendance et permettre au secteur agropastoral camerounais de réaliser son immense potentiel, le pacte national a ciblé six filières à développer à l'horizon 2030 : les filières riz, maïs, huile de palme, lait, poisson, soja et produits maraîchers. Ces filières sont retenues pour leur capacité à pouvoir apporter de la valeur ajoutée et catalyser la création des emplois dans le pays. La filière maïs est donc une filière sur laquelle le Cameroun fonde de grands espoirs de développement, et pour laquelle le gouvernement s'est engagé à renforcer la productivité. La recherche sur les déterminants de la productivité dans la filière maïs est donc d'une actualité de politique de développement évidente.

Dans son discours inaugural de la Compagnie Fermière du Cameroun (CFC), le 5 novembre 2021 à Yaoundé, le Premier Ministre Joseph Dion Ngute avait déjà déploré l'impact des importations du maïs et de ses dérivés sur la balance commerciale du pays : « ...la production nationale annuelle est estimée à environ 2,3 millions de tonnes, pour des besoins évalués à 2,8 millions de tonnes, soit un déficit de 500.000 tonnes. Cet écart impose de recourir aux importations de maïs et ses dérivés, chiffrées à plus de 150 milliards de FCFA (262,5 millions de \$) pour l'année 2020, avec pour corollaire un impact négatif sur la balance commerciale ».

C'est dans ce contexte que cet article se propose d'évaluer l'impact de l'éducation sur l'efficacité technique des producteurs de maïs au Cameroun ? Nous partons de l'hypothèse de recherche selon laquelle l'éducation de l'agriculteur améliore la productivité des facteurs et l'efficacité technique de leurs exploitations agricoles. La suite de l'article comporte la revue de la littérature (1), la méthodologie (2), les résultats (3), la discussion des résultats et les implications de politique (4) et une conclusion.

1 Revue de la littérature

L'effet de l'éducation des agriculteurs sur la productivité agricole, apparemment évident, fait l'objet d'investigation chez les économistes depuis plusieurs décennies. La littérature ainsi

¹ Le Sommet Dakar 2 était organisé par le gouvernement du Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD), à Dakar, du 25 au 27 janvier 2023, avait pour thème « Nourrir l'Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ». Au cours de ce sommet, les partenaires au développement, dont les principaux sont la BAD et la Banque Islamique de Développement, sont convenus d'investir 30 milliards de dollars pour soutenir la aider les pays du continent à stimuler la productivité agricole et à devenir un grenier pour le monde.

développée est partagée entre d'une part les auteurs qui trouvent et soutiennent que l'éducation de l'agriculteur est favorable à la productivité et à l'efficacité technique dans le secteur, d'autre part ceux qui trouvent que l'éducation de l'agriculteur est plutôt défavorable, avec entre les deux catégories extrêmes ceux qui trouvent que l'éducation est neutre, sans effet significatif sur la productivité et l'efficacité technique dans l'agriculture.

Ainsi, Jamison et Lau (1982), sur 37 séries de données portant sur des agriculteurs de 13 pays à bas revenus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, analysent les effets de l'éducation sur la productivité, en prenant en compte d'autres variables telles la production (récolte de riz, de blé, et de maïs en kilogrammes), la superficie agricole utilisée, le nombre de jours de travail de la famille, la quantité et le type d'équipement utilisé. Ils trouvent un effet positif de l'éducation sur la productivité de l'agriculteur. Barron et al. (1989) ont également trouvé que l'éducation des agriculteurs et la croissance de leur productivité sont liées. Selon leurs résultats empiriques en effet, une augmentation de la variable éducation de 10% conduit à une hausse de la productivité de 3%. Sur des données de l'économie du Taiwan, Gurgand (2003) trouve aussi que le rendement de l'éducation dans l'agriculture est positif, signifiant que plus l'agriculteur est éduqué, plus sa productivité est élevée.

Sur un échantillon d'exploitations familiales agricoles produisant de la banane-plantain dans la région du sud du Cameroun, Nyoré (2009) a estimé à 61,3% le niveau d'efficacité technique de ces exploitations. Les résultats de son analyse économétrique lui indiquent que l'éducation, l'encadrement, les conseils aux exploitants sont déterminants pour améliorer l'efficacité technique de ces exploitations agricoles. Doudjidingao (2009) arrive aux mêmes conclusions favorables dans une analyse des trajectoires socioéconomiques de trois groupes de pays africains : les pays anglophones, les pays francophones et les pays du Maghreb. Il trouve que l'impact de l'éducation est positif pour l'ensemble de pays concernés, bien que l'éducation ne soit pas le principal facteur explicatif de la faible performance des pays de son échantillon.

Mabah Tene et al. (2013) ont quant à eux mis en exergue l'effet négatif de l'éducation des agriculteurs sur sa capacité ou sa volonté d'adopter l'innovation agricole, en considérant que cette adoption de l'innovation favoriserait la productivité. Sur les données d'un échantillon de 52 exploitants agricoles produisant du maïs à l'Ouest Cameroun, ils ont estimé la probabilité d'adoption du paquet technique vulgarisé par les services agricoles et composé des semences améliorées, des engrais chimiques, des pesticides et de la monoculture. Les résultats de l'analyse descriptive montrent que 17% seulement de ces exploitants adoptent le paquet technique complet, les autres ne l'adoptant que partiellement selon leurs besoins et stratégies spécifiques. L'analyse économétrique leur permet d'identifier les facteurs déterminants de la probabilité d'adopter le paquet technique. Un de ces facteurs est l'éducation des agriculteurs : les jeunes agriculteurs, plus éduqués (le niveau secondaire) sont en effet moins enclins que les autres à adopter le paquet, ne considérant pas la culture du maïs comme principale activité. Les autres facteurs sont l'orientation marchande de la production, la superficie cultivée en maïs, le mode d'accès à la terre cultivée, la monoculture et le contact avec les services de vulgarisation agricole. Ce travail est fait, sous l'hypothèse sous-jacente selon laquelle l'adoption de ces innovations agricoles a un effet favorable sur la productivité agricole. Savadogo1 et al. (2016),

s'intéressent plus généralement à l'impact des services sociaux sur l'efficacité technique des exploitations agricoles au Burkina Faso. Ils utilisent un modèle économétrique de la fonction distance multi-outputs. Leurs résultats montrent que le nombre d'années d'éducation formelle reçu par le chef de ménage, l'expérience de la pratique agricole, la fréquentation des centres de santé moderne et les services de soutien à la production agricole ont des effets positifs significatifs sur l'efficacité technique.

De même, Khadimallah et Akrouf (2017) trouvent que le capital humain influence positivement la valeur ajoutée agricole en Afrique en augmentant la capacité des agriculteurs d'innover ou d'utiliser une nouvelle technologie. Plus récemment encore, Mitra et Yunus (2018), sur les données de 60 producteurs des tomates de la localité de Mymensingh au Bangladesh, utilisent la méthode DEA orienté input pour estimer une mesure de l'efficacité technique, et un modèle Tobit pour rechercher les facteurs qui influencent cette efficacité technique. Ils trouvent une efficacité technique moyenne de 83%, signifiant que ces producteurs peuvent réduire leur consommation d'inputs de 17%. Après estimation du modèle Tobit, ils trouvent que la formation, l'éducation et l'adoption de variétés à haut rendement ont un effet positif sur l'efficacité technique de ces producteurs. Yakete-Wetonoumbena et Mbetid-Bessane (2019) trouvent aussi, sur le cas de la République Centrafricaine (RCA), que le niveau d'éducation de l'agriculteur affecte positivement et significativement sa productivité ; et que cette incidence favorable augmente si l'agriculteur éduqué bénéficie d'un encadrement agricole. Dans le cas de l'Inde, sur les données des ménages du monde rural, Kafando (2020) trouve que l'augmentation d'une unité du niveau d'éducation du chef de ménage rural entraîne une augmentation de 3,58% du revenu agricole du ménage, à travers ses effets sur l'adoption des nouvelles technologies.

Sur les données des pays de la zone UEMOA de la période 1990-2017, Bamba et Mouleye (2020), ont trouvé que les niveaux d'éducation secondaire et supérieure contribuent positivement à la croissance agricole de la zone, le niveau d'éducation primaire négativement. Sidibe et al. (2022) ont trouvé que le niveau d'éducation de l'agriculteur est un déterminant de la production du riz dans la zone Office du Niger au Mali, aux côtés d'autres facteurs socioéconomiques (sexe, âge, nombre total de personnes dans l'exploitation), de la superficie cultivée et des intrants agricoles (semences, engrais organiques, pesticides). Utilisant un modèle à changement de régime endogène sur les données de l'Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Agricoles (ECVMA, 2011) du Niger, Garba (2023) obtient des résultats très intéressants : l'adoption des nouvelles technologies agricoles augmente la productivité des ménages agricoles ; l'éducation augmente la probabilité d'adoption des nouvelles technologies agricoles ; les ménages agricoles qui adoptent les nouvelles technologies agricoles sont plus productifs s'ils sont éduqués que s'ils ne le sont pas ; en absence d'éducation, l'adoption des nouvelles technologies agricoles réduit la productivité des ménages agricoles.

D'autres auteurs cependant n'ont pas trouvé de lien significatif entre l'éducation et la productivité agricole. C'est le cas de Pritchett (1996) qui, dans un travail au titre évocateur, *where has all the education gone?*, montre d'une part que l'évolution favorable de la scolarisation a un impact positif non significatif sur le taux d'accroissement de la productivité des agriculteurs ; d'autre part que l'éducation agit négativement et significativement sur le revenu agricole. Gurgand (1997) quant à lui, sur des données de l'économie de la Côte d'Ivoire,

trouve d'une part que l'offre de travail agricole du ménage diminue avec l'éducation, et d'autre part que l'éducation n'améliore pas l'efficacité de la production agricole. Sur un échantillon de 2421 ménages producteurs de maïs au Burkina-Faso, Loaba et al. (2021) ont analysé la contribution du crédit et de l'éducation aux différences de productivité du maïs entre hommes et femmes, en utilisant une décomposition d'Oaxaca et Blinder. Les résultats ont montré que l'accès des femmes au crédit agricole réduit l'écart de productivité de 8,44%, mais qu'il n'existe pas de lien significatif entre l'éducation et ces différences de productivité. L'impact de l'éducation sur la productivité est donc non significatif. Plus récemment encore, sur les données des producteurs de mil du bassin arachidier du Sénégal, Diallo et Ndiaye (2022) ont montré que l'adoption des semences améliorées du mil n'a eu aucun impact favorable significatif sur les rendements.

D'autres auteurs ont plutôt trouvé de lien négatif significatif entre l'éducation et la productivité agricole. Ainsi, sur les données des pays de la zone UEMOA de la période 1990-2017, Bamba et Mouleye (2020), ont trouvé que le niveau d'éducation primaire contribue négativement à la croissance agricole de la zone.

2 Méthodologie et cadre analytique

2.1- les modèles d'analyse

Pour estimer la mesure de l'efficacité technique, nous utilisons la méthode DEA (*Data Envelopment Analysis*), qui au travers de Charnes and Cooper (1962), a permis de faire usage de l'efficacité technique à d'autres situations (rendements d'échelles non constants). Elle se fonde sur la technique de la programmation linéaire. Le terme « envelopment » est utilisé pour exprimer l'hypothèse selon laquelle la frontière de production enveloppe toutes les observations.

La méthode DEA a deux variantes les plus employées : La première variante est le modèle CCR de Charnes and al. (1978), qui suppose les rendements d'échelles constants en anglais constant returns to scale. (CRS) qui signifie qu'une augmentation de la quantité d'inputs consommés entraîne une augmentation proportionnelle de la quantité de l'output produit. La seconde variante est le modèle BCC de Banker and al. (1984) qui suppose des rendements d'échelle variables en anglais variable returns to scale (VRS). Dans les deux variantes: Les modèles peuvent être dits « orientés inputs » si l'on s'intéresse à l'inefficacité en termes d'excès d'inputs, ou « Orientés outputs » si l'on veut analyser l'efficacité en termes d'outputs. Les deux variantes nous seront utiles dans notre modèle nous ferons le choix de la plus optimale aux travers des résultats de notre recherche.

Pour estimer l'effet de l'éducation sur l'efficacité technique, nous utiliserons un modèle économétrique de type Tobit censuré² modèle pour lequel la variable dépendante est continue mais n'est pas observable sur un certain intervalle. Il va nous permettre de ressortir les inefficacités observées. De manière formelle le modèle s'écrit :

² Un modèle est dit censuré lorsque l'on possède au moins des observations des variables explicatives sur l'ensemble du modèle.

$$\begin{cases} Y_t^* & \text{si } y_t^* = x_t\theta + \varepsilon_t \geq 0 \\ Y_t & 0 \text{ sinon} \end{cases} \quad (1)$$

Où θ est un vecteur de paramètre, y_t^* est une variable latente qui n'est pas toujours observable ; on l'observe si sa variable est supérieure à un certain seuil, $y_t = y_t^*$ lorsque celle-ci est observable.

La procédure la plus utilisée aujourd'hui est celle du maximum de vraisemblance. La vraisemblance du modèle (1) est définie par:

$$l(\theta, \sigma^2) = \prod_{t:y_i=0} \left[1 - \Phi\left(\frac{x_t\theta}{\sigma}\right) \right] \prod_{t:y_i \geq 0} \frac{1}{\sigma} \Phi\left(\frac{y_t - x_t\theta}{\sigma}\right)$$

Le log vraisemblance s'écrit :

$$\log l(\theta, \sigma^2) = \sum_{t:y_i=0} \log \left[1 - \Phi\left(\frac{x_t\theta}{\sigma}\right) \right] - N_1 \log(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t:y_i > 0} (y_t - x_t\theta)^2$$

Où N_1 est le nombre d'observations

2.2- Les données et leurs sources

Notre échantillon est constitué de 497 exploitations agricoles familiales, dont 156 dans l'arrondissement de Galim, région de l'ouest Cameroun, 171 et 170 dans les arrondissements de Bokito et d'Akonolinga respectivement, région du Centre. Le choix de ces trois localités est justifié par l'importance de leur production de maïs, mais aussi par la disponibilité des données, dans la base de données du projet REPARAC (Renforcement des Partenariats dans la Recherche Agronomique au Cameroun). REPARAC³ est une structure d'appui conseil, d'encadrement et de financement des projets. L'objectif est d'inciter à la mise en place des travaux de recherche de terrain conduits en partenariat avec les producteurs et les organisations des producteurs ; ce projet est une coopération entre la France et le Cameroun et vise à organiser et consolider les apports des institutions de recherche agricole dans le processus d'innovation conduit par les exploitations agricoles familiales.

³ Le projet REPARAC (Ngo Nonga, PRP MAÏS) vise en particulier le développement de travaux de recherche conduits en partenariat avec les acteurs locaux (producteurs, organisations paysannes, ONG, élus municipaux...) et les organisations ou institutions nationales (universités, MINADER, ONG). La démarche proposée est celle de la recherche action en partenariat ou RAP qui allie la production de connaissances à la participation au changement. Outre cela, ce projet au travers de la production de connaissances sur l'évolution des stratégies des ménages développant une activité agricole, et en particulier la mise en évidence de l'incidence croissante des activités non agricoles, peut contribuer à renouveler le regard porté sur les exploitations familiales par les institutions camerounaises chargées de la recherche et de la formulation des politiques publiques d'appui au secteur agricole. Ce renouvellement peut contribuer à réinterroger ces institutions sur la pertinence de leurs paradigmes et de leurs modalités d'appui aux agriculteurs et au développement de ce secteur.

2.3. Définition des variables

- **Le travail log(L)**: Dans le cadre de cette étude il sera mesuré par le nombre d’exploitants ;
- **La production log(Y)** : elle représente l’output issu de la combinaison des différents facteurs de production ;
- **L’âge** : il représente la durée de vie de l’exploitant. En emboitant le pas à la théorie du cycle de vie, nous pouvons dire qu’un individu devient plus efficace lorsqu’il atteint un certain âge notamment celui de la maturité d’où la variable **l’âge²** qui nous permettra d’obtenir cet âge optimal ;
- **Le niveau d’éducation** : selon que l’exploitant est non éduqué, à un niveau primaire, secondaire ou supérieur ;
- **L’arrondissement** : selon les différentes localités ; Galim, Akonolinga, Bokito ;
- **Le statut matrimonial** : selon que l’exploitant est marié ou non ;
- **La terre** : elle représente la superficie agricole exprimée en hectares.

3. Estimation des modèles et résultats

3.1. Les mesures de l’efficacité technique

L’application du modèle DEA, dans ses deux variantes CRS et VRS, avec les logiciels STATA (version 12), DEAP (version 2.1) et EXCEL (version 2013), a donné pour chaque exploitation, un indice d’efficacité technique, de valeur comprise entre 0 et 1. La figure ci-dessous présente la distribution de ces indices d’efficacité technique pour les trois localités étudiées.

Graphique 1: Distribution d’efficacité technique des producteurs de maïs de notre échantillon

Source : Auteurs à partir de la base des données REPARAC.

Suivant ce graphique, toutes les exploitations agricoles familiales produisant du maïs dans les trois localités sont plus efficaces dans l’hypothèse des rendements d’échelle variables (VRS) que dans celle des rendements d’échelle constants (CRS), avec un indice d’efficacité technique en VRS toujours supérieur à celui obtenu en CRS. En effet, en rendements d’échelle constants, les exploitations d’Akonolinga, de Bokito et de Galim ont un indice d’efficacité moyen de 0,341035294 de 0,37621764 et 0.437307692, respectivement alors qu’en rendements d’échelle variables ces indices d’efficacité technique sont en moyenne de 0,364047059 ; 0,428676471 et 0,497070513 respectivement.

Les statistiques de tendance centrale de ces indices d’efficacité technique sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Statistiques de l’efficacité technique des producteurs

Variabes	Observations	Moyenne	Ecart-type	Minimum	Maximum
Rendement Constant	497	0.3846137	0.1672139	0.132	1
Rendement Variable	497	0.4291871	0.1871857	0.181	1

Sources : auteurs à partir de la base de données REPARAC

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, les indices d’efficacité ont une moyenne de 0,3846 en rendements d’échelle constants, et de 0,4292 en rendements d’échelle variables; A l’issue d’une analyse approfondie de la distribution par quartile de ces indices d’efficacité technique, nous choisissons d’utiliser, pour la suite de nos analyses, ceux calculés en rendements d’échelle variables. Par ailleurs, les résultats montrent que quel que soit le producteur (de Galim, d’Akonolinga, de Bokito) pour être plus efficace, il doit opérer sous l’hypothèse des rendements d’échelles variables car celle-ci permet à ce dernier de réaliser une efficacité optimale.

3.2 L’influence de l’éducation sur l’efficacité technique des producteurs de maïs au Cameroun.

Pour mesurer l’influence du niveau d’instruction sur l’efficacité technique de ces exploitations agricoles familiales, nous faisons procéder à la régression de notre modèle Tobit censuré. Les résultats de l’estimation de ce modèle sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2: Résultats de l'estimation du modèle Tobit censuré

VARIABLES	Définition des variables	Efficacité technique
no_educ	Producteur non éduqué	0,693*** (0,0863)
Primaire	Producteur de niveau d'éducation primaire	0,675*** (0,0859)
Secondaire	Producteur de niveau d'éducation secondaire	0,689*** (0,0876)
Superieure	Producteur de niveau d'éducation supérieure	0,654*** (0,0850)
Akonolinga	Ville d'Akonolinga	-0,0865*** (0,0125)
Bokito	Ville de Bokito	-0,0503*** (0,0137)
LogY	La production	0,0492*** (0,00565)
LogTerre	La terre	-0,0859*** (0,0131)
LogL	Le travail	-0,171*** (0,0101)
Age	L'âge du producteur	-0,00503 (0,00308)
Age2	L'âge au carré du producteur	7,09e-05** (3,36e-05)
Célibataire	Producteur célibataire	0,0673** (0,0282)
Marié	Producteur marié	-0,0116 (0,0216)
Sigma		0,110*** (0,00535)
Observations	Nombre d'observations	497
Log likelihood	Vraisemblance	393,68483
F (13,484)	Statistique F-Fisher	712,97
Prob>chi2	P-Value	0,000

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : auteurs à partir de la base de données REPARAC.

La variable dépendante est l'indice d'efficacité technique. Les valeurs entre parenthèses sont les t-student. *** (***) et (*) si significatifs aux seuils de 10%, 5% et 1% respectivement.

Nous notons que le modèle estimé est globalement significatif au seuil de 1% (avec une P-value de 0,000). Spécifiquement, ces résultats montrent de prime abord qu'il n'existe pas une différence significative d'efficacité technique entre les producteurs selon leur niveau d'éducation. En effet, le fait pour un producteur d'être non éduqué augmente d'environ 69,27% sa probabilité d'être efficace. Le fait d'avoir un niveau d'éducation primaire augmente cette probabilité de 67,63%. Le fait pour un producteur d'avoir un niveau d'éducation secondaire augmente cette probabilité de 68,86%. Un niveau d'enseignement supérieur l'augmente de 65,44%. Le niveau d'éducation ne discrimine donc pas véritablement ces producteurs quant à leur efficacité technique. Bien plus, les agriculteurs non éduqués semblent un peu plus efficaces que les autres, et ceux ayant le niveau de l'enseignement supérieur semblent moins efficaces que les autres. Ceci nous motive à conclure que l'éducation réduit l'efficacité technique des producteurs de maïs des trois localités étudiées.

La variable âge n'est pas significative, mais la variable âge au carré du chef d'exploitation l'est au seuil de 5%. Il en découle l'existence d'une relation en U entre l'âge et l'efficacité technique. Plus le producteur prend de l'âge, plus il augmente sa probabilité d'être efficace avec la probabilité 0,0071%, soit environ 35 ans ($0,05/2 * 0,0000709 = 35,26$ ans) l'âge pour lequel celui-ci commence à accroître son efficacité technique.

4. Discussion des résultats

Notre hypothèse de recherche ne peut donc pas être acceptée. Nos résultats montrent plutôt que l'éducation a un effet négatif sur l'efficacité technique des producteurs de maïs des localités étudiées. Comment comprendre, expliquer et justifier ce résultat à la fois paradoxal et contre-intuitif ?

A l'observation, une explication théorique est de fait constaté selon lequel au Cameroun les agriculteurs non éduqués concentrent la majorité de leur temps à travailler sur leur parcelle et à en prendre soin, l'agriculture étant leur activité principale, alors que ceux qui ont fait de longues études n'ont l'agriculture que comme activité secondaire, parfois moins que secondaire, une distraction, à laquelle ils ne consacrent qu'une infime partie de leur temps. Cette explication théorique semble cohérente avec la production de maïs des trois localités : 32,33 tonnes à Galim, 28,14 tonnes à Bokito et 8,56 tonnes à Akonolinga

En effet, à Galim et à Bokito, plus de 50% des producteurs ont le niveau d'éducation primaire, tandis qu'à Akonolinga la majorité des chefs des exploitations agricoles produisant le maïs ont fait l'éducation niveau secondaire.

Ce résultat contredit celui de Yakete-Wetonnoubena et Mbetid-Bessane (2019) qui ont trouvé sur le cas de la République Centrafricaine que le niveau d'éducation de l'agriculteur affecte positivement et significativement sa productivité, et que cette influence positive augmente lorsque l'agriculteur bénéficie d'un encadrement agricole. Il contredit également celui Khadimallah et Akrouf (2017) selon lequel le capital humain influence positivement la Valeur Ajoutée en Afrique, à travers une augmentation de la capacité d'innovation et d'utilisation de l'innovation. Il contredit aussi celui de Kafando (2020) qui, sur les données des ménages du monde rural en Inde, a trouvé que l'amélioration d'une unité du niveau d'éducation du chef de ménage entraîne une augmentation de 3,58% du revenu agricole du ménage, à travers ses effets sur l'adoption des nouvelles technologies.

Mais nos résultats sont aussi conformes à celui de Gurgand (1993) qui a mis en évidence un paradoxe en ce qui concerne l'agriculture africaine. En Afrique, plus il y a des membres scolarisés dans un groupe familial, plus la production agricole est faible. Ce résultat est aussi

proche de celui de Hugon (1994) selon lequel l'effet de l'éducation sur la productivité des agriculteurs est plus important en Asie et en Amérique Latine qu'en Afrique. Hasnah et Euan (2004) ont aussi trouvé un impact négatif de l'éducation du chef de l'exploitation sur l'efficacité technique des exploitations agricoles à l'Ouest Sumatra en Indonésie.

Mais après avoir comparé nos résultats à ceux des autres chercheurs, il nous reste la possibilité d'une explication endogène de ces résultats. Nous le ferons en évoquant les différentes contraintes liées au secteur agricole et qui empêchent les producteurs d'être techniquement efficaces au Cameroun. Ainsi plusieurs autres facteurs socioéconomiques et techniques déterminent l'efficacité technique dans l'agriculture camerounaise : l'utilisation du matériel adapté (tracteurs au lieu des houes, l'irrigation au lieu des arrosoirs...) ; l'utilisation des engrais, herbicides, pesticides... ; la disponibilité des surfaces cultivables une main d'œuvre qualifiée ; une étude de marché, etc... Par rapport à ces différentes contraintes, la figure ci-dessous résume les résultats d'un sondage réalisé sur les agriculteurs de notre échantillon.

Figure 2: Diagramme symétrique de classification des contraintes par site

Source : Auteurs à partir de la base REPARAC/PRP OP MAÏS, 2008.

L'importance de ces différentes contraintes varie en fonction du site. La projection des modalités des deux facteurs (contraintes et sites) dans un plan à deux dimensions révèle des spécificités par site. Le test du degré de liaison entre les contraintes et les sites est hautement significatif (chi-deux = 248,92 avec 12 degrés de liberté ; p< 0.001).

Le premier axe (F1) qui explique près de 81 % de l'inertie totale des données sépare Akonolinga de Bokito et Galim particulièrement par rapport au manque de semences et à la prévalence des maladies et ravageurs. Le deuxième axe (F2) explique que 19 % de la variance totale est fortement corrélé avec la pénibilité du travail et le manque de semence. Il sépare principalement Bokito de Galim par rapport à ces deux contraintes. Au total, les deux axes expliquent à 100 % l'inertie totale des données, témoignant ainsi la bonne qualité de la représentation dans un espace à 2 dimensions.

Au regard du contenu de ce diagramme, il apparaît que :

- Le manque de terrain à exploiter et la pénibilité du travail de sarclage sont spécifiques au site de Galim ;
- Les problèmes de maladies, de ravageurs, le manque de semences de qualité et la pénibilité du travail sont les contraintes les plus importantes à Akonolinga ;
- Le manque de main d'œuvre et le manque de semences de qualité/variétés performantes sont les contraintes les plus récurrentes à Bokito ;
- Le manque d'engrais et de pesticides est plus ressenti à Bokito et Galim qu'à Akonolinga.

Conclusion et recommandations

L'objectif principal de notre travail était d'analyser l'impact de l'éducation sur l'efficacité technique des agriculteurs, avec pour hypothèse de recherche selon laquelle plus l'agriculteur est éduqué, plus il est techniquement efficace. Plus particulièrement, nous voulions évaluer cette hypothèse sur le cas des producteurs de maïs du Cameroun en général et en particulier ceux des localités d'Akonolinga, de Bokito et de Galim, Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes appuyés sur la base de données du projet REPARAC (2008) qui comporte 497 producteurs de maïs. Nous avons estimé l'indice d'efficacité technique de chacun de ces producteurs en utilisant la méthode DEA, en rendements d'échelle constants et en rendements d'échelle variables. Il en est ressorti qu'ils sont tous relativement peu efficaces, avec des indices d'efficacité technique inférieurs à 0,5. Pour évaluer l'effet de l'éducation sur cette efficacité technique, nous avons défini et estimé un modèle Tobit censuré, avec comme variable explicative principale le niveau d'éducation du producteur (qui va de sans éducation à éducation de niveau supérieur) ; et plusieurs autres variables dont l'âge, la situation matrimoniale de l'agriculteur (marié, célibataire), la taille de la main-d'œuvre employée dans l'exploitation, le niveau de la production, la surface cultivée, etc. Les résultats de l'estimation de ce modèle nous montrent que plus le producteur est éduqué, moins il a des chances d'accroître son efficacité technique. Notre hypothèse de recherche ne peut donc être retenue. Ce résultat est un peu paradoxal, mais il entre dans un corpus de travaux théoriques et empiriques divisés, sur une question qui n'est pas encore tranchée. Dans nos tentatives d'explications de ce relatif paradoxe dans le contexte camerounais, nous avons relevé le fait qu'au Cameroun en général, les personnes éduquées, qui pratiquent l'agriculture, n'en font presque jamais comme activité principale sur laquelle elles consacrent l'essentiel de leur temps, mais pratiquement comme un loisir, qui vient après plusieurs autres activités autres qu'agricoles. Ceci est l'exact contraire des agriculteurs non éduqués qui ont l'agriculture pour activité principale, voire pour seule et unique activité. Ainsi nos agriculteurs non éduqués, qui passent toutes leurs journées dans leurs exploitations, consacrent toute leur énergie à prendre soin de leurs exploitations, ont de fortes chances d'être finalement plus efficaces que les agriculteurs les plus éduqués.

Nous avons complété la compréhension de notre résultat relativement paradoxal par une analyse des autres contraintes qui pèsent sur la culture du maïs dans ces trois localités selon le projet REPARAC/PRP OP MAIS (2008), à savoir le manque de terres cultivables, le manque de

semences de qualité, les problèmes des ravageurs et des maladies, le manque de main-d'œuvre, le manque d'engrais et de pesticides, la pénibilité du travail de sarclage. Une analyse de ces autres contraintes dans un diagramme symétrique, nous a permis d'esquisser les propositions de politique suivantes : a) Créer des banques agricoles pour permettre aux agriculteurs d'emprunter, d'économiser, et de relancer leurs activités agricoles ; b) favoriser le partage d'informations ; c) favoriser le désenclavement des lieux de production ; d) favoriser la disponibilité des semences, engrais et pesticides agricoles ; e) favoriser des formations agricoles pour permettre aux agriculteurs de faire face aux ravageurs, maladies... et leur montrer comment pouvoir fabriquer eux même leur semences ; f) créer des réseaux d'échange entre agriculteurs et décideurs publics pour un partage d'informations, d'expériences et d'innovations.

Références bibliographiques

- Bamba A. et Mouleye I. S. (2020), Education et croissance agricole dans la zone UEMOA, *Annales de l'Université Marien Ngouabi, Sciences Economiques et de Gestion*, Vol.20, n°1, 2020, pp. 43-62
- Banker, R.D., Charnes, A. et Cooper, W.W. (1984), «Some Model for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis», in *Management Science*, 30, 1078-1092.
- Barron, Black et Loewenstein (1989) « Job matching and on the job training » *Journal of labour economics*, 15 (3), 1-19
- Charnes A. et Cooper W.W. (1962), «Programming with Linear Fractional Functionals», *Naval Research Logistics Quarterly*, 9, p.181-185.
- Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units; *European Journal of operational research*, vol. 2, issue 6, November 1978, pp. 29-44
- Diallo M. A. et Ndiaye I. (2022), Adoption de variétés améliorées de mil dans le Bassin arachidier du Sénégal: Déterminants et impact sur le rendement et le bien-être, *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*, Vol. 10, n°1 (Mars 2022)
- Doudjidingao A. (2009), *Education et croissance en Afrique subsaharienne : une analyse comparative des trajectoires socioéconomiques de trois groupes de pays anglophones, francophones et maghrébins* ; Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université d'Aix-Marseille 2
- Garba I. (2023). Education, adoption des nouvelles technologies agricoles et productivité des ménages agricoles au Niger, *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 4, 1 (2023)
- Gurgand M. (1997), L'éducation est-elle rentable dans l'agriculture ? Une approche duale sur la Côte-d'Ivoire ; *Cahiers d'économie et de sociologie agricoles*, n°42-43, pp. 113-144
- Gurgand M. (1997), Les effets de l'éducation sur la production agricole. Application à la Côte-d'Ivoire, *Revue d'économie du développement*, 1e année n°4, 1993, pp. 37-54
- Gurgand M. (2003), Farmer education and the weather: evidence from Taiwan, 1976-1992; *Journal of Development Economics*, vol. 71, n°1, june

- Hasnah H. and Euan F. (2004); Assessing the performance of a nucleus estate and smallholder scheme of oil palm production in west Sumatra: a stochastic frontier analysis; *Agricultural Systems*, 79 (1): 17-30
- Hugon Ph. (1994) ; L'agriculture en Afrique subsaharienne restituée dans son environnement institutionnel ; in Auroi C. et Maurer J-L.(s/d) ; *Tradition et modernisation des économies rurales : Asie-Afrique-Amérique Latine* ; Mélanges en l'honneur de Gilbert Etienne, pp. 205-237
- Jamison et Lau (1982), *Farmer education and farm efficiency*, Baltimore, John Hopkins University Press;
- Kafando B. (2020), Estimation des effets de l'éducation sur le revenu agricole: cas des ménages agricoles du milieu rural de l'Inde; Cahier de Recherche / Working Paper 20-06, CREDI, Université de Sherbrooke
- Khadimallah A. and Akrouf Z. (2017), Le capital humain et le renforcement de la productivité de l'agriculture en Afrique; *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 20, n°1, pp. 234-250
- Loaba S., Traore S. et Atake E-H. (2021), L'accès au crédit ou à l'éducation : quel facteur pour réduire les différences de productivité du maïs entre femmes et hommes au Burkina Faso ? , *African Journal of Agricultural and Resource Economics*, V.16, N°4 pp. 297-313
- Mabah Tene G. L., Temple L. et Havard M. (2013), Déterminants socio-économiques et institutionnels de l'adoption d'innovations techniques concernant la production de maïs à l'ouest du Cameroun, *Tropicultura*, 31 (2) : 137-142
- Mabah Tene G. L., Temple L. et Havard M. (2013), Les déterminants de l'adoption d'innovations techniques sur maïs au Cameroun, une contribution à la sécurisation alimentaire; Communication à la *Conférence AGRAR-2013*, Yamoussoukro, Côte-d'Ivoire, 4-6 juin 2013
- Mitra S. and Yunus M. (2018), Determinants of tomato farmers efficiency in Mymensingh district of Bangladesh: Data Envelopment Analysis approach; *Journal of Bangladesh Agricultural University*, 16 (1): 93-97
- Nlom J. H., Ngo Nonga F., Minkoua Nzié J. R., Mafouasson H., Mondjeli M. N., Mbong Ekollo S. A. (2008). Stratégies d'acteurs et commercialisation du maïs par les EFA dans le Grand-Sud Cameroun.
- Nyoré (2009), *Performances économiques des exploitations familiales agricoles à base de bananier plantin dans le sud Cameroun* ; Mémoire de DEA NPTCI, Université de Yaoundé II-Soa
- Pritchett (1996), where has all the education gone? World bank working paper series 1581, world bank, Washington D.C
- Savagodo1 K., Combar2 O. S. et Akouwerabou D. B. (2016), Impacts des services sociaux sur la productivité agricole au Burkina Faso : approche par la fonction distance output, *Mondes en développement*, 2016/2 (n°174), pages 153 à 167
- Sidibe A. K., Bouare A., Kone B., Berti F. et Libailly P. (2022), Facteurs déterminants de la productivité du riz en zone Office du Niger au Mali ; *Agronomie Africaine* 34 (1), 117-129
- Yakete-Wetonoubena J-C. P. et Mbetid-Bessane E. (2019), « Education, un déterminant de la productivité agricole en République Centrafricaine » ; *Afrique Science* 15 (4) (2019) 51-59

Annexes

• *Sorties logiciel STATA de la régression du Tobit*

Tobit regression		Number of obs =		497		
Log pseudolikelihood = 393.68483		F(13, 484) =		712.97		
		Prob > F =		0.0000		
effic	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
no_educ	.6927025	.0862708	8.03	0.000	.5231909	.8622141
primaire	.6752605	.0858732	7.86	0.000	.5065302	.8439908
secondaire	.6885713	.0875614	7.86	0.000	.5165239	.8606186
superieure	.6543966	.0850405	7.70	0.000	.4873025	.8214907
Akonolinga	-.0865371	.0124673	-6.94	0.000	-.1110338	-.0620404
Bokito	-.0502571	.0137376	-3.66	0.000	-.0772499	-.0232644
LogY	.049171	.0056495	8.70	0.000	.0380704	.0602716
LogTerre	-.0858767	.0131431	-6.53	0.000	-.1117013	-.0600521
LogL	-.1713998	.0100998	-16.97	0.000	-.1912447	-.1515548
Age	-.0050283	.0030777	-1.63	0.103	-.0110755	.001019
Age2	.0000709	.0000336	2.11	0.035	4.88e-06	.0001369
célibataire	.0673252	.0282237	2.39	0.017	.0118691	.1227813
marié	-.0115705	.0215602	-0.54	0.592	-.0539336	.0307927
/sigma	.1095843	.0053508			.0990707	.1200979
Obs. summary:		0 left-censored observations				
		497 uncensored observations				
		0 right-censored observations				